

LABIOPLASTIA GENITAL DE REDUCCIÓN EN LABIOS MENORES CON LÁSER CO₂, UNA EXPERIENCIA EN EL CONSULTORIO

LABIA MINOR REDUCTION GENITAL LABIOPLASTY WITH
CO₂ LASER, AN EXPERIENCE IN THE OFFICE

¹Fanny Angulo, ¹Yngrid Bautista

¹ Cátedra de Embriología, Universidad de Los Andes, Venezuela. fanavi29@gmail.com

² Diplomado Superior de Medicina Fotónica en Ginecología. ynlorbat@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.8231511

Recibido 3 julio 2023. Aprobado 4 agosto 2023.

RESUMEN

Introducción: la labioplastia genital se define como la reducción quirúrgica de ninfas, realizada en pacientes que presentan labios menores hipertróficos que, en posición y condiciones normales, sobresalen notoriamente de los labios mayores, ocasionando irritación local, dificultades higiénicas, incomodidad mientras se camina o realizan algunas prácticas deportivas e interfiriendo en el desarrollo normal de las relaciones sexuales. Se han incorporado a la técnica de labioplastia el uso del Láser como método de corte y hemostasia durante el procedimiento. **Objetivo:** describir los resultados obtenidos en labioplastias de labios menores practicada con Láser CO₂, en consultorios ginecológicos. **Metodología:** se realizó un estudio descriptivo transversal, de intervención terapéutica, participaron un total de ocho pacientes con hipertrofia de labios menores; se utilizó Láser CO₂ para el corte y hemostasia. **Resultados:** la hipertrofia fue bilateral en siete pacientes, pero asimétrica en un caso. Las indicaciones fueron estéticas y funcionales, no se presentaron complicaciones importantes, solo en dos casos fue necesario el uso de sutura absorbible debido a falta de hemostasia. En cuanto al grado de satisfacción con el resultado obtenido a través de la cirugía, 87,5% (n=7) respondió que se encontraban muy satisfechas con el resultado de la cirugía, satisfechas 12,5 % (n=1) y ninguna paciente insatisfecha. **Conclusión:** la hipertrofia de los labios menores, aunque no es una condición patológica, conlleva a molestias funcionales y estéticas, que debe ser corregida cuando es solicitada por la paciente y realizada por profesionales especializados en el área.

Palabras clave: labioplastia, hipertrofia de labios menores, vaginoplastia, láser CO₂.

ABSTRACT

Introduction: genital labiaplasty is defined as the surgical reduction of nymphs, performed in patients with hypertrophic labia minora that, in normal position and conditions, protrude noticeably from the labia majora, causing local irritation, hygienic difficulties, discomfort while walking or performing some sports practices and interfering in the normal development of sexual relations. The use of laser as a method of cutting and haemostasis during the procedure has been incorporated into the labiaplasty technique. **Objective:** to describe the results obtained in labia minora labiaplasties performed with CO₂ laser, in gynecological clinics. **Methodology:** a cross-sectional descriptive study of therapeutic intervention was carried out, a total of eight patients with hypertrophy of the labia minora participated; CO₂ laser was used for cutting and hemostasis. **Results:** hypertrophy was bilateral in seven patients, but asymmetric in one case. The indications were aesthetic and functional, there were no major complications, only in two cases the use of absorbable suture was necessary due to lack of hemostasis. Regarding the degree of satisfaction with the result obtained through surgery, 87.5% (n=7) responded that they were very satisfied with the result of surgery, satisfied 12.5% (n=1) and none dissatisfied patient. **Conclusion:** hypertrophy of the labia minora, although it is not a pathological condition, leads to functional and aesthetic discomfort, which must be corrected when requested by the patient and performed by professionals specialized in the area.

Keywords: labiaplasty, labia minora hypertrophy, vaginoplasty, CO₂ Laser.

INTRODUCCIÓN

La cosmetoginecología es una rama de la ginecología que nace a partir de la necesidad tanto del médico especialista como de la paciente de resolver problemas funcionales y/o estéticos de la región genital femenina, es por ello que se incorpora el término de cirugía íntima también llamada vaginoplastia, la cual consiste en una serie de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos realizados con diferentes técnicas y equipos, que inciden directamente en el fortalecimiento de la autoestima y calidad de vida de las pacientes ⁽¹⁻³⁾.

Las mujeres que presentan los labios menores hipertróficos o prominentes a menudo presentan trastornos funcionales y psicosociales.

Se consideran labios menores hipertróficos aquellos que, en posición y condiciones normales, sobresalen notoriamente de los labios mayores, ocasionando irritación local, dificultades higiénicas, incomodidad mientras se camina o realizan algunas prácticas deportivas e interfiriendo en el desarrollo normal de las relaciones sexuales ⁽¹⁾.

La presencia de uno o más de estos síntomas constituyen indicación para realizar una labioplastia, pero esta también puede realizarse con fines estéticos cuando se presentan unos labios menores expuestos que, aunque no afectan en algunos casos al desarrollo de la vida íntima y cotidiana de la mujer, sí menoscaban su autoestima, tratándose por tanto de una intervención cuya única misión es aquella de mejorar el aspecto en conjunto de la vulva y la relación de la paciente con su cuerpo. ⁽¹⁻³⁾.

La vaginoplastia comprende una serie de procedimientos, entre los cuales se describen: labioplastia mayor de aumento y de reducción, labioplastia menor de reducción, clitoroplastia y vaginoperineoplastia.

En el caso de la labioplastia o reducción quirúrgica de labios menores, ésta se realizaba

en casos excepcionales, principalmente en niñas y adolescentes con hipertrofia de ninfas.

Las causas de la hipertrofia de ninfas no están claramente definidas, pero se asocian a factores tales como: uso de hormonas androgénicas, desbalances hormonales, irritación local crónica, condición congénita o idiopática que corresponde a la mayoría de los casos ⁽⁴⁾.

Michael Godman, considerado el padre de la labioplastia describe las técnicas utilizadas para realizar la labioplastia, las que varían desde el método para cortar hasta el diseño de las líneas de corte.

Se han descrito labioplastias realizadas con bisturí, tijera, láser y electrobisturí. Así también, las líneas de corte varían desde las labioplastias en "Z", resecciones laterales o en triángulo ^(3,4).

Ricci y Pardo, clasifican la hipertrofia de labios menores de la siguiente manera: ausencia de hipertrofia verdadera cuando el labio menor con una medida mayor a 2 cm o de tamaño normal, pero con un defecto morfológico como asimetría; hipertrofia verdadera moderada, labios menores con medidas de entre 2–3 cm con zonas de mucho crecimiento y la hipertrofia verdadera severa, labios menores de 4 cm, o más con o sin zonas de mucho crecimiento ⁽⁵⁾.

El Láser tiene sus inicios para el año 1953, cuando Charles Hard Townes y Arthur Leonard Schawlow, logran la emisión estimulada y amplificadas en el campo de las microondas usando como elemento resonante el amoníaco, llamándolo MASER (Microwave Amplified by stimulated emission of radiation), precursor del Láser.

Los inicios del uso del Láser en Medicina fueron para el año 1961, cuando Campbell y Koester, destruyen el primer tumor de retina con un láser de rubí.

En 1972 se construye en Israel, el láser de CO₂ SHARPLAN, cuyo nombre deriva del físico Uzi Sharon y del cirujano Isaac Kaplan, considerado este último el Padre de la Cirugía Láser.

En 1984 es aprobado por la FDA el uso de láseres de Argón (1964) y Neodimio YAG (1966) para uso en Ginecología ⁽⁶⁾.

En los últimos años, la evolución a través de este procedimiento ha sido, gracias al Dr. Marco Pelosi y el Dr. Jorge Elías (Argentina), al Dr. Pablo Gonzáles (Colombia) y representantes de nuestro país Venezuela, Dr. Jorge Gavrira y Dra. Ajakaida Renaud, quienes han incorporado en la técnica de labioplastia, de reducción de labios menores, el uso del Láser (Amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación) CO₂, Láser Diodo y termiba, como método de corte y hemostasia durante el procedimiento.

Lo que ha producido disminución en los costos de la cirugía, ya que puede ser llevada a cabo en consultorio, con pronta mejoría y menor tiempo en el proceso de cicatrización, debido a que produce una menor reacción inflamatoria en el tejido sobre el cual se utiliza.

Existe dos tipos de Láser utilizados con mayor frecuencia en la labioplastia de labios menores, el láser diodo cuya afinidad por la hemoglobina le permite generar una mejor hemostasia, mientras que el Láser CO₂ posee como cromóforo al agua presente en los tejidos, sobre los cuales puede cortar, coagular y fotovaporiza ⁽³⁻⁶⁾.

Es por este motivo que se presenta, en este estudio, la descripción de los resultados obtenidos en labioplastias de labios menores practicada con Láser CO₂, en consultorios ginecológicos.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo transversal de intervención terapéutica de labios menores practicada por dos cirujanos (FA y YB) con 5 y 3 intervenciones respectivamente, en consultorios ginecológicos de la ciudad de Mérida (estado Mérida) y el estado Táchira.

Uno de los casos fue practicado en conjunto por los dos cirujanos, luego fueron realizados en forma individual.

En consulta previa a la cirugía, se realizó a todas las pacientes la historia clínica, solicitud de paraclínicos básicos (hematología completa, TP, TPT, serología) y firmaron el consentimiento informado específico, donde se daba una explicación detallada del procedimiento y sus posibles complicaciones.

Como indicación de la intervención se categorizaron los motivos como: razones funcionales y razones estéticas.

Las causas funcionales se consideraron: roce inadecuado y molesto con la ropa, en actividades deportivas o durante la actividad sexual, dificultad para higiene genital y molestia local inespecífica.

Las razones estéticas fueron definidas cuando no existían molestias locales, ni en la esfera psicológica sexual. Fueron excluidas de la cirugía las pacientes fumadoras activas sin disposición para interrumpir el uso del tabaco durante el postoperatorio, enfermedad ginecológica activa y trastorno dismórfico corporal.

El procedimiento a seguir para la intervención fue el siguiente:

La paciente en decúbito dorsal, en posición de litotomía, previo rasurado de la región genital y después de realizar la asepsia vulvoperineovaginal el cirujano realizó una evaluación detallada de la anatomía de los labios con el objeto de tener claros los distintos pliegues, grosores y variaciones particulares.

Después de decidir las líneas de corte se realizó un dibujo marcando la zona interna y externa o posterior donde se van a realizar las incisiones (figura 1).

Posteriormente se infiltró el área de cirugía con anestesia local tipo cefaraina al 2%, 1 cc a cada lado del labio menor, con inyectora de insulina, aguja número 21, aunado al marcaje hecho previamente como punto de referencia fueron usados pinzas hemostática de Cray, a cada lado del labio menor, las cuales a su vez ayudaban para la tracción y debajo de los labios menores, en forma bilateral, se colocaron gasas húmedas, con solución fisiológica con el fin de no lesionar los tejidos circundantes.

Figura 1. Líneas de corte usadas.

Se evaluó el grado de dolor de la paciente, durante la intervención, mediante la escala numérica el Test de Aba, comprendida de 0 a 10, cuya interpretación dada fue: 0 nada de dolor, de 1 a 4 poco dolor, 5 a 6 bastante dolor y 7 a 10 mucho dolor.

El instrumento de corte, correspondió a un Láser CO₂ ablativo, con una potencia de corte promedio de 4,5 Watt.

Después de retirar el tejido sobrante se realiza una cuidadosa hemostasia del lecho coagulando con láser CO₂, modo pulsado a potencia de 3,0 Watt.

En vista de que esta cirugía es diseñada a medida de cada paciente, en aquellas con dificultad para la hemostasia, se realizó el cierre de la herida quirúrgica con puntos intradérmicos separados, el tipo de sutura usada fue sutura absorbible vycril 5-0.

Durante la cirugía no se administró ninguna medicación, y el material resecado fue enviado a estudio de anatomía patológica.

Al culminar el procedimiento, se indicó la colocación inmediata de hielo en el área quirúrgica para disminuir la inflamación, la

paciente fue egresada con tratamiento ambulatorio (antibiótico y analgésico) y se les indicó los signos de alarma como sangrado abundante, dolor o inflamación excesiva.

En el postoperatorio se administró antibioticoterapia y analgésicos, vía oral, así como el uso de hielo local, durante las primeras 24 horas, sin contacto directo con la piel y en forma intermitente.

En cuanto a las indicaciones post cirugía, se autorizó a la paciente a ducharse a las 24 horas.

Las medidas de aseo local indicadas enfatizan el uso de jabón íntimo, sin roce vigoroso de la zona, después el secado con toalla de algodón.

Se recomendó en todos los casos el uso de una crema cicatrizante que contiene centella asiática durante las primeras tres semanas.

Se recomendó reposo relativo en cama las primeras 72 horas y luego levantarse dentro de su casa. Por lo general, el retorno laboral se produjo 4 a 5 días después de la operación.

La primera evaluación postoperatoria se realizó a las primeras 72 horas, una semana de la cirugía y por último a los 21 días posteriores a la intervención.

Durante cuatro a seis semanas, dependiendo de la cicatrización, se indicó evitar actividades deportivas que impliquen roce local, ropa apretada, relaciones sexuales y baños de inmersión de cualquier tipo, como tina, jacuzzi, piscina o mar.

Finalmente, se evaluó la satisfacción en cuanto a los resultados obtenidos, todas las pacientes fueron interrogadas 21 días posteriores a la cirugía, donde se les solicitó responder acerca de su grado de satisfacción en relación a sus expectativas previas a la cirugía, de acuerdo a una escala que categoriza las opciones de respuesta en: muy satisfecha, satisfecha o insatisfecha.

RESULTADOS

Se practicaron ocho (8) labioplastias en pacientes con hipertrofia de los labios menores, en edades comprendidas entre 14 a 44 años de edad. La hipertrofia fue bilateral en siete casos, pero asimétrica en 1 caso.

La anestesia administrada fue local en los 8 casos, el grado de dolor manifestado por las pacientes fue nada de dolor en 25% de los casos (n=2) y poco dolor 75% casos (n= 6).

El tiempo operatorio promedio fue de 25 minutos (rango 20 a 35 minutos), no se presentaron complicaciones, ni sangrado importante intraoperatorio en ningún caso, fue necesario el uso de sutura absorbible en dos pacientes, debido a falta de hemostasia.

En el mediano plazo, una de estas pacientes que ameritó rafia de la herida operatoria, se produjo una dehiscencia leve de la herida que fue manejada de manera expectante, cerrando espontáneamente.

Ninguna de las pacientes refirió dolor postoperatorio por más de 48 horas. En cuanto al grado de satisfacción, 87,5% (n=7) respondió que se encontraban muy satisfechas con el resultado de la cirugía; satisfechas 12,5 % (n=1) y ninguna paciente insatisfecha.

En relación a las molestias funcionales, solo pudieron ser evaluadas a los 21 días postoperatorios y para la fecha seis pacientes sentían total mejoría de las molestias y dos pacientes sentían mejoría parcial.

En todos los casos fue realizado el estudio anatomopatológico, en todos ellos reporto hiperplasia epitelial con acantosis sin criterios de malignidad.

DISCUSIÓN

El tema de las cirugías “cosméticas” ginecológicas ha estado de moda en los últimos años en los medios de prensa y comunicación.

Si bien ha sido fuente de debate y controversia en la especialidad, la evidencia en los últimos años, apunta hacia los exitosos resultados que se obtienen en esta área.

Así, un artículo publicado en la editorial de la Revista de la International Urogynecological Association (IUGA) en el año 2007, concluyó que la cosmetoginecología vino para quedarse y que el papel de las distintas sociedades y grupos serios de la especialidad, ya no debía ser el oponerse, sino el de estudiarlo y estandarizarlo ^(7,8).

Aunque no exista una única definición o clasificación sistémica universalmente aceptada para la clasificación de hipertrofia de labios menores, la reducción debe realizarse en toda aquella mujer, psicológicamente sana, que siente una baja autoestima, problemas con autoimagen corporal o molestias funcionales por el tamaño de sus labios, sean éstos los menores o mayores ^(1,9).

En cuanto a la técnica quirúrgica y tipo de anestesia e instrumental presentada en este estudio, ofrece múltiples ventajas al ser un procedimiento corto, bien tolerado por la paciente desde el punto de vista del dolor y con menor costo económico en relación a otras técnicas convencionales.

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran el alto grado de satisfacción de las pacientes en cuanto a sus expectativas previas, mejorando su calidad de vida desde el ámbito funcional y estético, en las figuras 1 y 2 se muestran evidencias de la corrección.

Al respecto, autores entre los que se menciona Miklos *et al.*, coincide con la evidencia de estos resultados, cuando afirma en un estudio prospectivo que una la labioplastia bien indicada proporciona excelentes resultados, con alto grado de mejoría en la autoestima y disminución del discomfort local, sin afectar negativamente el orgasmo ^(10,11).

Figura 1. paciente 14 años. Antes

Figura 1. paciente 14 años. Después

Figura 2. paciente 33 años. Antes

Figura 2. paciente 33 años. Después

CONCLUSIONES

✓ La hipertrofia de los labios menores, aunque no es una condición patológica, puede provocar molestias funcionales como irritación del área vulvar, continuas infecciones vaginales y molestias durante la relación sexual, así como estéticas que aminoran la autoestima de las pacientes, por lo que, debe ser corregida cuando es solicitado por la paciente y debe ser realizada por profesionales especializados en el área.

✓ La realización en consultorio con tecnología no convencional, en el presente caso el láser (amplificación de la luz por Emisión estimulada de radiación CO₂ ablativo) presenta múltiples ventajas, de las cuales se describen: menor tiempo quirúrgico, escaso o nulo sangrado, poca reacción inflamatoria y por ende poco dolor postoperatorio, disminución en el riesgo de infecciones en la herida quirúrgica, menor tiempo de recuperación, entre otras. Siempre que sea hecha por profesionales especializados en el tema.

✓ El procedimiento de labioplastia reductiva de labios menores, hecha con láser en forma ambulatoria, brinda alto grado de factibilidad para cualquier tipo de paciente, al ser una intervención corta y con bajo grado de dolor.

✓ Se puede hacer uso de anestesia local para la realización de labioplastia reductiva, lo cual evita el ausentismo laboral prolongado, así como bajo riesgo anestésico y permite la rápida recuperación con bajo grado de complicaciones transoperatorias.

✓ Al ser tecnología de punta sumado a su realización ambulatoria, aporta la ventaja de disminuir su costo, haciéndolo más accesible, para las pacientes por la posibilidad de no necesitar el uso de quirófano, medicamentos endovenosos, ni hospitalización.

✓ La cirugía de labioplastia laser ofrece resultados seguros y satisfactorios.

✓ Al ser realizado el procedimiento con Láser CO₂ disminuye el riesgo de infecciones del sitio quirúrgico, porque produce la

foto vaporización de las células y de las bacterias circundantes.

✓ Ofrece a la paciente el aumento de autoestima, ya que, al mejorar el aspecto físico de sus genitales, le brindara mayor seguridad al tener relaciones sexuales.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. C. Casale, D. Casale, A. Tébar, J.J. Sánchez, B. González y A. Herrera. Reducción funcional y estética de labios menores: Labioplastia con técnica de resección de colgajos especulares en 'S'. Clin Invest Gin Obst. 2014;41(2):80-82.
2. P. Bragagnini Rodríguez, *et al.* Hipertrofia de labios menores. Un problema creciente en la adolescencia. Cir Pediatr. 2015; 28: 196-199.
3. Del Pozo Arribas S, Molina Gutiérrez MA. Hipertrofia de labios menores. A propósito de un caso. Rev Pediatr Aten Primaria. 2013; 15: 246.e93-e96.
4. Arredondo R, Vizcaíno J. Procedimientos cosméticos en ginecología.
5. Zúñiga Lara D, Alatríste Flores D. Acta Médica Grupo Ángeles. 2012; 10 (2).
6. Pardo J, Solá V, Galán G, Contreras L. Labioplastia genital, experiencia y resultados en 500 casos consecutivos. Rev Chil Obstet Ginecol. 2015; 80(5): 394 - 400.
7. Paolini E. El Láser en Medicina. Fondo Editorial Simón Rodríguez. 2012.
8. Pauls RN. Nip, tuck and rejuvenate: the latest frontier for the gynecologic surgeon. Int Urogynecol J. 2007; 18: 841-842.

9. Pardo J, Solá V, Ricci P. Comments on Rachel N Paulus: "Nip, tuck and rejuvenate: the latest frontier for the gynecologic surgeon". Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2008; 19: 889-890.

10. Pardo J, Solá V, Ricci P. Labia majora lifting: aesthetic and functional solution for hypertrophy and/ or flaccidity of labia majora. Am J Cosmetic Surgery. 2012; 29(2): 128-32.

11. Miklos J, Moore R, Chinthakanan O. Overall patient satisfaction scores, including sexual function, following labiaplasty surgery: A prospective study comparing women with a history of prior cosmetic surgery to those with none. Plastic & Reconstructive Surgery 2014; 134(4S-1): 124-125.

Cómo citar este artículo:

Angulo F, Bautista Y. Labioplastia genital de reducción en labios menores con láser CO₂. Una experiencia en el consultorio. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2023; 1(2): 47-53. 10.5281/zenodo.8231511